

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 316.752

DOI: 10.5281/zenodo.8232360

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИНДУСТРИЮ СЕРВИСА

КАЗАКОВА Нина Васильевна,

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: ninakazakova@yandex.ru

ЛЫСИКОВА Ольга Валерьевна,

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов, РФ);

Доктор социологических наук, профессор; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Аннотация. В статье исследуется влияние процессов цифровой трансформации на состояние современной индустрии сервиса. Показано, что цифровая трансформация является последним на сегодняшний день этапом развития цифровых технологий в их влиянии на бизнес и отличается максимальной степенью воздействия, предполагающей фундаментальное переосмысление всей деятельности компании на базе использования цифровых технологий. Результаты исследований показали, что цифровая трансформация в сочетании с предпринимательской ориентацией способствует достижению конкурентного преимущества организациями сервиса, что может помочь и теоретикам, и практикам в разработке стратегий деятельности.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, сервис, инновации, конкурентные преимущества, информационные технологии

Для цитирования: Казакова Н.В., Лысикова О.В. Цифровая трансформация и ее влияние на индустрию сервиса. // Сервис plus. 2023. Т.17. №2. С.27-35. DOI: 10.5281/zenodo.8232360.

Статья поступила в редакцию: 31.05.2023.

Статья принята к публикации: 03.07.2023.

DIGITAL TRANSFORMATION AND ITS IMPACT FOR THE SERVICE INDUSTRY

Nina V. KAZAKOVA,

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: ninakazakova@yandex.ru

Olga V. LYSIKOVA,

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Sociology, Professor; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Abstract. The article examines the impact of digital transformation processes on the modern service industry. It is shown that at this period digital transformation is the last stage in the digital technology development in its impact on business and is characterized by the maximum degree of impact, which involves a fundamental rethinking of all company activities on the digital base. Research results have shown that digital transformation, combined with an entrepreneurial orientation, contributes to the competitive advantages of service organizations, which can help both theorists and practitioners in developing business strategies.

Keywords: digital transformation, digitalization, service, innovation, competitive advantage, information technology

For citation: Kazakova, N.V., Lysikova, O.V. (2023). Digital transformation and its impact for the service industry. *Service plus*, 17(2), 27-35. DOI: 10.5281/zenodo.8232360. (In Russ.).

Submitted: 2023/05/31.

Accepted: 2023/07/03.

Введение

В настоящее время во многих отраслях экономики цифровая трансформация является ключевым компонентом общей стратегии трансформации бизнеса. Она не является единственным фактором успеха, но во многом определяет исход любого проекта трансформации. Правильно выбранные технологии в сочетании с компетенциями сотрудников, процессами и операциями позволяют организациям быстро адаптироваться к сложным ситуациям, использовать перспективные возможности, удовлетворять новые и меняющиеся потребности клиентов, стимулировать рост и внедрять инновации зачастую неожиданными способами.

Анализ литературы в данной области показывает, что большинство исследователей изучают механизмы и последствия цифровой трансформации в сфере производства, достаточно много работ о цифровизации процессов образования. Однако гораздо меньшее число исследователей изучают теоретические аспекты цифровой трансформации индустрии сервиса несмотря на то, что в области практического применения цифровых технологий сервисная деятельность опережает ряд других отраслей. Как показала практика, цифровая трансформация может помочь организациям индустрии сервиса в достижении конкурентных преимуществ. Именно поэтому так важно изучение ее теоретических аспектов и выработка научно обоснованных практических рекомендаций.

На современном этапе цифровизация в бизнесе рассматривается в рамках Индустрии 4.0, каковая в целом отличается стремительными изменениями в бизнес-среде. Влияние ИТ на деятельность многих компаний можно охарактеризовать как двойственное – эти технологии как решают многие проблемы, так и, с другой стороны, создают новые (например, проблемы кибербезопасности). Поэтому, чтобы выжить в конкурентной цифровой среде, компаниям следует подтвердить свои возможности и цифровую готовность. Многие организации также осознают важность и необходимость цифровизации, но некоторым из них не хватает достаточных знаний, чтобы инициировать свою цифровую трансформацию [1].

Концептуальные подходы к сущности и содержанию цифровой трансформации

Цифровая трансформация подразумевает интеграцию цифровых технологий и решений в каждом аспекте бизнеса современной компании. Она в равной степени требует и технологических, и культурных изменений, так как организациям предстоит переосмыслить принципы, лежащие в основе операций, клиентского опыта и предлагаемых преимуществ. Цифровые решения также способствуют оптимизации штата и могут привести к трансформации бизнес-процессов и бизнес-моделей.

Влияние цифровых технологий на бизнес осуществлялось постепенно, за последние десятилетия прошло ряд этапов. Соответственно, существует несколько взаимосвязанных между собой категорий, отражающих последовательность этого влияния.

Оцифровка. Преобразование информации и документов из аналоговых форматов в цифровые.

Цифровизация. Интеграция цифровых технологий в существующие бизнес-процессы.

Цифровая трансформация. Этим термином называют фундаментальное переосмысление всей деятельности компании, клиентского опыта, бизнес-моделей, операций. Это – поиск новых путей создания ценности, генерации выручки и повышения эффективности [2].

Таким образом, цифровизация отличается от цифровой трансформации, поскольку она фокусируется на обработке информации и анализе использования цифровых данных для улучшения рабочих процессов посредством автоматизации существующих процессов [3]. Цифровизация просто улучшает определенные или специфические процессы, тогда как цифровая трансформация – это более широкий процесс, который распространяется на различные компании и системы, позволяя объединять все типы цифровизации и цифровые решения [4]. П. Верхоеф с соавторами определяет цифровую трансформацию как «изменения в том, как фирма использует цифровые технологии, чтобы разработать новую цифровую бизнес-модель, которая помогает создавать и присваивать большую ценность для фирмы» [5, с. 889].

Внедрение или использование современных информационных технологий становится важным критерием развития организаций, но связанные с этим требования и последствия внедрения этих технологий часто создают трудности для большинства организаций. Однако, несмотря на это, организации стремятся осваивать современные информационные технологии, чтобы поддерживать конкурентоспособность в своем бизнес-секторе. Более того, организации тратят много денег на информационные технологии, поскольку они постоянно сталкиваются с новыми типами преобразований, и в частности «цифровой трансформацией», которая связана с появлением цифровых технологий, изменяющих операционные процессы [1]. Цифровизация бизнеса способствует гибкости информационных систем и операционных процессов и способствует развитию инноваций в организациях, ориентируя их на предпринимательство и ускоряя их инновационные способности [1].

Большинство исследований, посвященных цифровой трансформации, сосредоточены на компаниях производственного сектора [6], проигнорировав ее развитие и последствия в сфере услуг. Этот сектор вносит существенный процент в ВВП, является высококонкурентным, в связи с чем важнейшим фактором выживания сервисной компании становится достижение конкурентного преимущества.

Методологические основания использования цифровых технологий как фактора формирования конкурентных преимуществ организации

Можно согласиться с идеей ряда зарубежных исследователей, которые концептуализировали цифровую трансформацию как процесс изменений, использующих цифровые технологии, инструменты, возможности и бизнес-модели для развития конкурентных преимуществ. Донг и др. (цит. по: [1]) рассмотрели цифровую трансформацию в секторе услуг и пояснили, что организации наращивают инвестиции в цифровые технологии для улучшения общего качества обслуживания клиентов или повышения своей операционной эффективности. Инвестиции в цифровые технологии или акцент на цифровую трансформацию могут по-

мочь компаниям, предоставляющим услуги, получить конкурентное преимущество. Таким образом, исследования показали, что точно также как и производственные компании, сервисные компании, могут и должны сосредоточиться на цифровой трансформации для достижения конкурентных преимуществ. Эти результаты согласуются с выводами Т. Кречмера и П. Хашаби [7], которые продемонстрировали, что в этой беспокойной рыночной среде цифровая трансформация становится важной движущей силой конкурентного преимущества.

Отметим, что цифровая трансформация как концепция не ограничивается только использованием современных цифровых технологий, таких, как искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, биометрия и другие важные технологии. Есть несколько аспектов цифровой трансформации, которые также должны измениться, чтобы компания достигла уровня цифровой зрелости и, таким образом, добилась конкурентного преимущества [1].

Во-первых, *клиенты*. Следование стратегии цифровой трансформации означает переход к подходу, ориентированному в первую очередь на клиента (клиенто-центричный подход).

Во-вторых, *услуги и продукты*, предоставляемые компаниями, должны эволюционировать благодаря трансформации к современным «цифровым» бизнес-моделям, связанным с инновациями и творчеством.

В-третьих, *стратегия*, поскольку предыдущие исследования и международные отчеты подчеркивают важность стратегии цифровой трансформации, которая ведет компании и учреждения к лидерству и креативности.

В-четвертых, *организационная культура и культура клиентов*. Это важный элемент успеха на пути цифровой трансформации, поскольку высшее руководство и сотрудники должны быть сторонниками цифровой трансформации. Кроме того, необходимость изменения культуры клиентов, которые зачастую опасаются иметь дело с компаниями, предоставляющими цифровые услуги из-за страха перед рисками кибератак.

Фундамент цифровой трансформации зиждется на трех китах: первый – цифровая трансформация клиентского опыта, второй – трансформация операционных процессов, третий – трансформация бизнес-модели. Следовательно, в современной конкурентной среде компаниям, заинтересованным в цифровой трансформации, следует сосредоточиться на этих «столпах» и постепенно трансформировать себя, используя цифровые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными [8].

По мнению К. Швертнера, компании, которые включили такие технологии, как облачные технологии, большие данные, мобильные устройства в состав своей инфраструктуры, будут более прибыльными и будут иметь более высокую рыночную оценку по сравнению со своими конкурентами [1]. Эти технологии являются ключевым фактором и инструментом достижения конкурентного преимущества посредством цифровой трансформации. Интернет вещей (IoT), аналитика больших данных и облачные вычисления

являются ключевыми технологиями для цифровизации, которые могут позволить организациям создавать новые возможности для реализации бизнес-моделей, ориентированных на клиента, и способствовать тем самым созданию конкурентного преимущества [6]. В контексте современных исследований цифровая трансформация трактуется в том числе как процесс динамических возможностей и изменений, использующий цифровые технологии, инструменты, бизнес-модели для развития конкурентных преимуществ. К ключевым из этих возможностей относят технологии цифрового считывания, цифровой реконфигурации и цифрового сбора данных.

Цифровая трансформация изменяет процессы создания стоимости для сервисных фирм и операционный процесс для производственных фирм с целью получения конкурентного преимущества. Цифровые технологии влияют на стратегическое развитие фирм, а цифровая трансформация организаций создает конкурентное преимущество [1] (рисунок 1).

Рис. 1 – Влияние цифровых технологий на бизнес.
Fig. 1 – The digital technology impact for business.

Цифровизация изменила бизнес-среду многих отраслей, но цифровая трансформация помогла предприятиям использовать знания и интегрировать их во все свои области для создания новых продуктов и повышения заинтересованности в работе. Более того, это изменило характер деятельности предприятий, сделав их более ориентированными на предпринимательство. В литературе по стратегическому менеджменту понятие предпринимательской

ориентации традиционно рассматривается как важный ресурс для достижения конкурентного преимущества: в беспокойной деловой среде предпринимательское поведение может способствовать развитию конкурентных преимуществ [9].

Дж. Ра и Х. Ли [10] провели обзор тенденций исследований в области цифровой трансформации сектора услуг и отметили, что эта трансформация не повлияла на операции цепочки создания

стоимости производственных компаний, но она существенно повлияла на сервисные организации. Кроме того, существенное развитие цифровых технологий позволило фирмам, ориентированным на продукт, сосредоточиться на цифровом обслуживании путем разработки бизнес-моделей, ориентированных на обслуживание. Исследования показывают, что в дополнение к ориентации на обслуживание фирмы должны обладать предпринимательской ориентацией, которая порождается цифровой трансформацией. Компании, более заинтересованные в оцифровке своих функций, также будут в большей степени поощрять предпринимательское поведение, и, таким образом, высокая степень оцифровки приведет к предпринимательской ориентации. Кроме того, исследования доказывают, что цифровая трансформация помогает сервисным организациям достичь конкурентного преимущества как прямо, так и косвенно (т.е. через предпринимательскую ориентацию).

Результаты проведенных исследований подчеркнули важность изучения предпринимательской ориентации, поскольку это помогает в достижении конкурентного преимущества. Эти результаты подтверждаются с помощью исследования, проведенного А. Бамбангом и соавторами [1], который обнаружил, что устойчивое конкурентное преимущество может быть достигнуто путем внедрения социально-этичного маркетинга и улучшения предпринимательской ориентации.

Также исследования показали, что предпринимательская ориентация выступает в качестве важного посредника во взаимосвязи между цифровой трансформацией и конкурентным преимуществом. Следовательно, сервисные организации должны внедрять цифровую трансформацию и становиться ориентированными на предпринимательство для достижения конкурентного преимущества.

Исследования взаимосвязи между цифровой трансформацией и конкурентным преимуществом, а также между цифровой трансформацией и предпринимательской ориентацией показали важность развития инновационного потенциала организации как посредника и модератора в этой

области [1]. По мнению Дж. Ра и Х. Ли [10], существует настоятельная необходимость в исследованиях, касающихся инноваций в сфере услуг и цифровых технологий, поскольку они могут создать конкурентное преимущество для фирм в эту цифровую эпоху. Если компания обладает большими инновационными возможностями, то они укрепляют взаимосвязь цифровой трансформации с конкурентными преимуществами и предпринимательской ориентацией.

Дж. Нванкпа и Ю. Румани [11] обнаружили положительную взаимосвязь между цифровыми преобразованиями и инновациями, которые однозначно повысили эффективность работы компании. Способность к инновационному мышлению является важной организационной способностью для цифровой трансформации, и организациям важно развивать эту способность с самого начала своего пути к цифровой трансформации. Во многих исследованиях подчеркивается влияние цифровой трансформации на конкурентные преимущества и инновационные возможности [1; 11; 12]. Таким образом, инновационные возможности могут выступать в качестве модератора в системе взаимосвязей между цифровыми преобразованиями и конкурентными преимуществами.

Исследование организационной политики в контексте многосторонних платформ показало, что существует три типа соответствующих динамических инновационных возможностей: сканирование окружающей среды, интеграционные возможности и сенсорные возможности [11]. Б. Тронволл и соавторы доказывают, что цифровизация позволяет внедрять инновации в сфере услуг [12]. Чтобы ускорить предпринимательскую трансформацию, корпоративное предпринимательство тесно связано с более тесным «сотрудничеством и обменом между действующими лицами и стартапами» [12]. Предпринимательские стартапы воспринимаются как предшественники цифровой трансформации и признаются обладающими более быстрыми инновационными возможностями [12]. Таким образом, инновационные возможности могут смягчать взаимосвязь между цифровой трансформацией и предпринимательской ориентацией. Также важно под-

черкнуть сдерживающую роль инновационных возможностей во взаимосвязи цифровой трансформации с конкурентными преимуществами. В современном деловом мире организации должны трансформироваться в цифровую форму, чтобы оставаться конкурентоспособными и расти [4], а цифровая трансформация не только влияет на производительность для создания конкурентных преимуществ, но и усиливает предпринимательскую ориентацию и внедряет инновационные возможности [1].

Инструментарий практической реализации цифровой трансформации в индустрии сервиса

Несмотря на недостаточное количество научных разработок, осмысливающих процессы цифровой трансформации именно в сфере индустрии сервиса, практическая реализация этих процессов в данной сфере идет весьма активно, и ее темпы в течение последних лет существенно возросли. По оценкам экспертов в области информационных технологий в сфере цифровизации туризма и гостеприимства продолжается развитие следующих трендов [13]:

- активное инвестирование в автоматизацию бизнес-процессов;
- внедрение виртуальной, дополненной реальности (трехмерные карты, виртуальные туры и путешествия);
- развитие онлайн-шопинга услуг и турпродуктов (операторы Marriott, Best Western, Kayak, Carlson Rezidor и др.);
- применение искусственного интеллекта в оказании услуг (роботизация обслуживания клиентов, информационной поддержки, развлечения, уборки номеров в отелях, активное использование роботов-услуг, «умной» мебели; например, отель ProPILOT Park Ryokan);
- развитие цифрового маркетинга, цифровых промо-решений позиционирования страны, региона как привлекательного туристического направления, широкое использование цифровых сервисов в гостиничном бизнесе.

Е. Шестакова выделяет следующие возможные направления внедрения и развития цифровых бизнес-моделей в индустрии сервиса и туризма [13]:

- комплексное персонифицированное обслуживание клиентов на основе данных интегрированных цифровых платформ;

- развитие рынка онлайн-туризма, Интернет-туризма;
 - многоуровневое взаимодействие с клиентами, персонификация по клиентскому профилю;
 - систематизация объектов культуры, искусства, туристических объектов;
 - создание единой сети бронирования и резервирования, глобальных распределительных систем, интегрированных коммуникационных сетей;
 - внедрение новых методов сбора, анализа данных, мониторинг турпотока при помощи технологий Big Data;
 - развитие туристического бизнеса с использованием технологии VR;
 - автоматизация работы туркомпаний, бизнес-процессов турфирм;
 - применение технологии блокчейна в туристической отрасли;
 - использование технологии динамического пакетирования туров путем прямого обращения к ресурсным системам авиакомпаний, отелей и агрегаторов туруслуг;
 - комплексная информатизация культурного и туристического пространства, формирование единого информационного пространства для индустрии культуры и туризма.
- Условиями развития цифровых технологий в индустрии культуры и туризма выступают:
- регуляторная и технологическая готовность: наличие стратегий, нормативных актов и прототипов внедрения инновационных решений;
 - социальная готовность – желание использовать инновационные решения;
 - инфраструктурная готовность – наличие источников, сетей передачи данных и инструментов для работы с данными.

Выводы

Исследуя влияние цифровой трансформации на индустрию сервиса, делаем следующие выводы.

Сегодня многие компании, менеджеры и особенно исследователи вовлечены в цифровую трансформацию, поскольку это неизбежная тенденция в развитии предприятия. Более того, это влияет на конкурентоспособность компании за счет снижения затрат, эффективности и инноваций. Существует достаточное количество литературы по цифровой

трансформации, но в основном она касается сферы производства. Механизмы внедрения цифровой трансформации в индустрии сервиса и ее последствия в этой сфере изучаются значительно реже.

Как показали исследования, проводимые на уровне различных отраслей и стран, в настоящее время цифровая трансформация становится одним из главных факторов формирования конкурентных преимуществ организации, в том числе в сфере сервиса. Предпринимательская ориентация рассматривается как посредник между цифровой трансформацией и конкурентным преимуществом. Инновационный потенциал выступает в качестве посредника в отношениях между цифровой трансформацией, конкурентным преимуществом и предпринимательской ориентацией. Полученные результаты показали, что цифровая трансформация в сочетании с предпринимательской ориентацией помогает организациям, ориентированным на оказание услуг, в достижении конкурентного преимущества.

Таким образом, результаты исследований могут помочь и теоретикам, и практикам в разра-

ботке принципов и стратегий деятельности. Исследования доказывают, что благодаря успешной цифровой трансформации сотрудники сервисных компаний могут рассчитывать на получение конкурентного преимущества. Соответствующая предпринимательская ориентация и инновационные способности также могут играть важную роль в выживании сервисных компаний. Поэтому менеджерам следует обеспечить высокое качество стратегий цифровой трансформации, которые обеспечивали бы конкурентные преимущества за счет развития предпринимательской ориентации и инновационного потенциала. Руководителям сервисных компаний, которые сосредоточены на будущем фирмы и желают добиться конкурентных преимуществ, важно в полной мере осознавать важность цифровой трансформации и необходимость сбалансировать инновационные возможности. С точки зрения практических последствий предполагается, что владельцы, руководители, сотрудники сервисных компаний могут и должны сосредоточиться на цифровой трансформации и предпринимательской ориентации, чтобы получить конкурентное преимущество.

Список источников

1. Shehadeh M., Almohtaseb A., Aldehayyat J., Abu-ALsondos I.A. Digital Transformation and Competitive Advantage in the Service Sector: A Moderated-Mediation Model. *Sustainability* 2023, 15, 2077. <https://doi.org/10.3390/su15032077>
2. Что такое цифровая трансформация? URL: <https://www.sap.com/cis/insights/what-is-digital-transformation.html>
3. Monton A.L. Difference and Similarities: Digitization, Digitalization, and Digital Transformation. In *Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2021; pp. 1–17.
4. Vrana J., Singh R. Digitization, digitalization, and digital transformation. In *Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0*; Springer: Cham, Switzerland, 2021; pp. 1–17.
5. Verhoef P.C., Broekhuizen T., Bart Y., Bhattacharya A., Dong J.Q., Fabian N., Haenlein M. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *J. Bus. Res.* 2021, 122, 889–901. (Цит. по: Shehadeh M., Almohtaseb A., Aldehayyat J., Abu-ALsondos I.A. Digital Transformation and Competitive Advantage in the Service Sector: A Moderated-Mediation Model. *Sustainability* 2023, 15, 2077. URL: <https://doi.org/10.3390/su15032077>)
6. Martínez-Caro E., Cegarra-Navarro J.G., Alfonso-Ruiz F.J. Digital technologies and firm performance: The role of digital organisational culture. *Technol. Forecast. Soc. Chang.* 2020, 154, 119962.
7. Kretschmer T., Khashabi P. Digital transformation and organization design: An integrated approach. *Calif. Manag. Rev.* 2020, 62, 86–104.
8. Zhou J., Mavondo F.T., Saunders S.G. The relationship between marketing agility and financial performance under different levels of market turbulence. *Ind. Mark. Manag.* 2019, 83, 31–41.
9. Jantunen A., Puumalainen K., Saarenketo S., Kyläheiko K. Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. *J. Int. Entrep.* 2005, 3, 223–243.
10. Rha J.S., Lee H.H. Research trends in digital transformation in the service sector: A review based on network text analysis. *Serv. Bus.* 2022, 16, 77–98.

11. Helfat C.E., Raubitschek R.S. Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems. *Res. Policy* 2018, 47, 1391–1399.
12. Tronvoll B., Sklyar A., Sörhammar D., Kowalkowski C. Transformational shifts through digital servitization. *Ind. Mark. Manag.* 2020, 89, 293–305.
13. Шестакова Е.В. Цифровые инновации в сфере социально-культурного сервиса и туризма. В кн.: Стратегии развития современной науки. Сборник научных статей. Том Часть VII. Москва, 2021. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47268331_47009866.pdf

References

1. Shehadeh, M., Almohtaseb, A., Aldehayyat, J., & Abu-ALSondos, I.A. (2023). Digital Transformation and Competitive Advantage in the Service Sector: A Moderated-Mediation Model. *Sustainability*, 15, 2077. <https://doi.org/10.3390/su15032077>
2. *Что такое цифровая трансформация? [What is digital transformation?]* URL: <https://www.sap.com/cis/insights/what-is-digital-transformation.html> (Accessed on July 26, 2023). (In Russ.).
3. Monton, A.L. (2021). Difference and Similarities: Digitization, Digitalization, and Digital Transformation. In: *Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0*. Berlin/Heidelberg: Springer, 1–17.
4. Vrana, J., Singh, R. (2021). Digitization, digitalization, and digital transformation. In: *Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0*. Switzerland: Springer Cham, 1–17.
5. Verhoef, P.C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J.Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122(4), 889–901.
6. Martínez-Caro, E., Cegarra-Navarro, J.G., & Alfonso-Ruiz, F.J. (2020). Digital technologies and firm performance: The role of digital organisational culture. *Technological Forecasting and Social Change*, 154 (2), 119962.
7. Kretschmer, T., Khashabi, P. (2020). Digital transformation and organization design: An integrated approach. *California Management Review*, 62(4), 86–104.
8. Zhou, J., Mavondo, F.T., Saunders, S.G. (2019). The relationship between marketing agility and financial performance under different levels of market turbulence. *Industrial Marketing Management*, 83, 31–41.
9. Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kyläheiko, K. (2005). Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. *Journal of International Entrepreneurship*, 3 (2), 223–243.
10. Rha, J.S., Lee, H.H. (2022). Research trends in digital transformation in the service sector: A review based on network text analysis. *Service Business*, 16(1), 77–98.
11. Helfat, C.E., Raubitschek, R.S. (2018). Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems. *Research Policy*, 47(8), 1391–1399.
12. Tronvoll, B., Sklyar, A., Sörhammar, D., Kowalkowski, C. (2020). Transformational shifts through digital servitization. *Industrial Marketing Management*, 89, 293–305.
13. Shestakova, E.V. (2021). Цифровые инновации в сфере социально-культурного сервиса и туризма [Digital innovations in the field of socio-cultural service and tourism]. In: *Стратегии развития современной науки [Strategies for the development of modern science]: Collection of scientific articles. Volume VII*. Moscow: Publishing house «Pero». URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47268331_47009866.pdf (Accessed on July 26, 2023). (In Russ.).